

Validez y fiabilidad del instrumento de evaluación de desempeño docente en el TecNM

J. E. Borjas García¹, M. L. Rosales Escobar², M. E. Navarrete Sánchez^{3*}

¹Departamento de Ciencias Económico Administrativas, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Av. Tecnológico s/n, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de G.S., San Luis Potosí, México

²Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Av. Tecnológico s/n, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de G.S., San Luis Potosí, México

³Departamento de Ciencias Básicas, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Av. Tecnológico s/n, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de G.S., San Luis Potosí, México

*marun99@yahoo.com.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Actualmente, la evaluación de desempeño docente en el Tecnológico Nacional de México (TecNM) se realiza con un modelo que los docentes perciben que no refleja realmente su desempeño. Por este motivo, se ha sometido a un análisis de validez y fiabilidad el instrumento utilizado.

Primero, se revisa el marco teórico relevante. Enseguida, se presentan los resultados del análisis de validez y fiabilidad del instrumento de evaluación al desempeño docente utilizado particularmente en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, utilizando alfa de Cronbach, análisis factorial y modelos de ecuaciones estructurales. La intención es resolver el problema de la desconfianza que existe sobre el instrumento de evaluación docente e investigar si realmente el instrumento mide lo que debe medir (validez) y si es consistente en el tiempo (fiabilidad).

Palabras clave: Validez, Confiabilidad, Desempeño docente.

Abstract

Currently, the evaluation of teaching performance at the Tecnológico Nacional de México (TecNM) is carried out with a model that teachers perceive that does not really reflect their performance. For this reason, the instrument used has been subjected to a validity and reliability analysis.

First, the relevant theoretical framework is reviewed. Next, the results of the validity and reliability analysis of the teaching performance evaluation instrument used particularly in the Technological Institute of San Luis Potosí are presented, using Cronbach's alpha, factor analysis and structural equation models. The intention is to solve the problem of distrust of the teacher evaluation instrument and investigate whether the instrument really measures what it should measure (validity) and if it is consistent in time (reliability).

Key words: Validity, Reliability, Teaching Performance.

Introducción

Actualmente, la evaluación de desempeño docente en el Tecnológico Nacional de México (TecNM), se realiza con un modelo que contempla en su estructura nueve competencias docentes del profesor: Disciplina, Planificación del curso, Diseño de ambientes de aprendizaje, Estrategias-métodos y técnicas

de aprendizaje, Motivación, Evaluación del aprendizaje, Comunicación, Gestión del curso, y Tecnologías de la información y de la comunicación.

El modelo de evaluación consiste en un cuestionario que observa 10 dimensiones; las primeras nueve corresponden a las competencias mencionadas anteriormente y una dimensión adicional para evaluar el grado de satisfacción general que el estudiante manifiesta sobre el docente, como se aprecia en la Tabla 1. De tal forma que, el cuestionario consta de 48 enunciados, que serán evaluados por los estudiantes por materia, en una ponderación del 1 al 5 (escala de Likert).

La percepción de los docentes, de acuerdo con comentarios en reuniones con docentes, es que los resultados no reflejan realmente su desempeño y, al ser poco confiables, la institución no toma las decisiones más acertadas para mejorar la calidad de la práctica docente. Es por este motivo, que se ha estimado necesario someter a un análisis de validez y fiabilidad el instrumento utilizado en este proceso, por lo que el problema a resolver es: la desconfianza que existe sobre el instrumento de evaluación docente utilizado en el TecNM respecto, a si realmente, mide lo que debe medir (validez) y si es consistente en el tiempo (fiabilidad).

Tabla 1. Relación de enunciados por dimensión del cuestionario de evaluación docente.

Dimensión	Enunciados	Cantidad
Dominio de la asignatura	01-05	5
Planificación del curso	06-08	3
Ambientes de aprendizaje	09-13	5
Estrategias, métodos y técnicas	14-20	7
Motivación	21-27	7
Evaluación	28-35	8
Comunicación	36-38	3
Gestión del curso	39-42	4
Tecnologías de la información y comunicación	43-45	3
Satisfacción general	46-48	3
	Total	48

Por lo que se plantea como objetivo revisar el actual instrumento de evaluación sometiéndolo a un análisis exploratorio, a un análisis confirmatorio y a un análisis de confiabilidad para establecer si, las dimensiones utilizadas, miden lo que dicen medir, y si existe confiabilidad en su aplicación.

La revisión del instrumento pretende, por medio de análisis estadísticos (alfa de Cronbach, análisis exploratorio y ecuaciones estructurales), establecer si es necesario o no, generar otro instrumento que sea válido y confiable, para medir el desempeño docente.

Metodología

Cuando se valida un instrumento de medición, es importante precisar los términos esenciales como la fiabilidad y validez, poniendo de manifiesto los errores metodológicos, ya que la investigación con cuestionarios utiliza a menudo metodologías tradicionales basadas en supuestos poco realistas que no se cumplen en la práctica (Batista-Foguet, Coenders & Alonso, 2004).

Un instrumento de recolección de información, se encarga de reunir datos observables pertenecientes a los conceptos o variables previamente definidas (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Para Namakforoosh (2010), los instrumentos de medición deben medir lo que interesa medir, en forma correcta, fácil y eficiente. Una medición será efectiva cuando el instrumento de recolección represente en realidad las variables que queremos medir, en cualquier otro caso, el trabajo realizado con el instrumento no se deberá tomar con seriedad o en cuenta. Asimismo, es importante considerar que cualquier instrumento de recolección de información, bien estructurado, debe cumplir, al menos, dos requisitos: validez y confiabilidad (Hernández et al., 2014).

Un instrumento es válido cuando realmente mide la variable que se intenta medir. Esta situación se complica cuando queremos recolectar información de variables difíciles de observar (motivación,

memoria, sentimientos, entre otras) en primera instancia (Hernández et al., 2014). Para Bernal (2010), la validez de un instrumento se refiere a que el instrumento mide aquello para lo cual fue creado; y se pueden inferir conclusiones a partir de los datos obtenidos. La validez de un instrumento tiene que ver con la veracidad de la medida (Shaughnessy, Zechmeister & Zechmeister, 2007). Por otro lado, la validez de un instrumento puede presentar validez real, validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo:

- La **validez real** de un instrumento está relacionada con tener una idea clara de la variable a medir y evaluar si las preguntas o afirmaciones en realidad la miden (Bernal, 2010).
- La **validez de contenido** de un instrumento, tiene que ver con el dominio específico de contenido de lo que se pretende medir o la inclusión de todo lo que esté relacionado directamente al concepto o variable a medir. Esta validez de contenido se define a partir de la teoría o estudios previos (Hernández et al., 2014). Según Bernal (2010), esta validez tiene que ver con el grado en que el instrumento representa el universo de la variable a estudiar. La validez de contenido o muestral “se refiere a que el instrumento contenga una muestra representativa del universo de la materia de interés” (Namakforoosh, 2010, p. 228).
- La **validez de criterio** de un instrumento, se establece cuando diferentes instrumentos al medir un concepto o variable, obtienen resultados similares. Cuando el criterio se fija con otro instrumento, en el presente, se obtiene la validez concurrente. Si el criterio se fija en el futuro se obtiene la validez predictiva (Hernández et al., 2014). Se refiere a la capacidad del instrumento para predecir la variable a medir (Bernal, 2010). Para Namakforoosh (2010), la validez de criterio refleja el éxito de las medidas utilizadas con algún propósito estimativo.
- La **validez de constructo** de un instrumento, se obtiene cuando éste representa al modelo o concepto teórico que tiene que ver con la variable de interés, específicamente donde, la medición de la variable está correlacionada teóricamente con la medición de otras variables relacionadas (Hernández et al., 2014). “Es el grado en que una medición se relaciona consistentemente con otras mediciones sobre conceptos que están midiéndose” (Bernal, 2010, p. 248). La validez de constructo está relacionada al “grado en que una medida evalúa el constructo teórico para la cual está diseñada” (Shaughnessy et al., 2007; p. 173). Es la relación entre un instrumento de medición y un marco teórico para determinar si existe una unión de conceptos y consideraciones teóricas (Namakforoosh, 2010).

Para Hair, Anderson, Tatham y Black (1999, p. 106), estadísticamente la validación “es la medida en que una escala o un conjunto de medidas representa con precisión el concepto de interés”. La medición de la validez puede llevarse a cabo, mediante un análisis factorial (análisis exploratorio) y un análisis por ecuaciones estructurales (análisis confirmatorio).

Un instrumento es confiable, cuando al aplicarlo al mismo sujeto u objeto repetidamente, produce resultados iguales, consistentes o coherentes (Hernández et al., 2014). De acuerdo a Bernal (2010), la confiabilidad de un instrumento radica en la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas en diferentes tiempos con los mismos instrumentos. La confiabilidad de un instrumento radica, en el grado en que dicho instrumento puede ofrecer resultados consistentes (Namakforoosh, 2010; Shaughnessy et al., 2007).

Estadísticamente, “la fiabilidad (confiabilidad) es el grado de consistencia entre múltiples medidas de una variable”. Una de las medidas más utilizadas para su medición es el alfa de Cronbach (Hair et al., 1999, p. 105).

El Alfa de Cronbach es una medida de confiabilidad que ofrece un coeficiente que representa la correlación de los puntajes obtenidos. Asimismo, se debe concebir como un valor, dependiendo de los propósitos para los cuales fue diseñado el instrumento (García, 2011). Bajo el enfoque del programa estadístico SPSS 21, el alfa de Cronbach como modelo de fiabilidad, mide la consistencia interna de los elementos que componen las escalas de medición, que se basan en la correlación inter-elementos promedio (IBM, 2012).

Para Martínez, Chacón y Castellanos (2014), el análisis factorial exploratorio es una técnica de reducción de datos, ya que reduce un conjunto amplio de variables (variables observadas) en un conjunto menor de factores (variables latentes). Es un método estadístico cuyo propósito es definir la estructura subyacente en una matriz de datos (Hair et al., 1999).

Martínez et al. (2014) explican que el análisis factorial exploratorio debe tener las siguientes características:

- Su propósito, como la búsqueda de una estructura de dimensiones latentes, a partir de las correlaciones entre variables observadas.
- No presupone de antemano, un número determinado de factores.
- No establece relaciones, por adelantado, entre variables y los correspondientes factores.
- No se crean relaciones precisas entre los factores, pudiendo correlacionar todo entre sí.
- Considera que los factores de error, son independientes.
- No construye hipótesis previas que puedan confirmarse o refutarse.

Las fases del análisis factorial exploratorio para Martínez et al. (2014), son:

- Preparación inicial de los datos con base en la teoría correspondiente (selección de variables a analizar). Esta fase concluye con la matriz de correlaciones o la matriz de covarianzas.
- Extracción de los factores, para determinar el número de factores que permiten explicar las correlaciones entre las variables.
- Rotación de los factores, donde se transforman los datos para encontrar un significado teórico o sustantivo de los resultados.
- Interpretación de los factores.

Los modelos de ecuaciones estructurales ("Structural Equation Modeling," SEM) son una técnica de análisis estadístico multivariante, utilizada para probar la relación causal entre variables de modelos propuestos (Ruiz, Pardo & San Martín, 2010).

De acuerdo a Hair et al. (1999) el análisis estructural se distingue por dos características:

1. La estimación de relaciones de dependencia múltiples y cruzadas.
2. La capacidad de representar conceptos no observados en estas relaciones y tener en cuenta el error de medida en el proceso de estimación.

Por otro lado, Batista-Foguet et al. (2004) expresan que, los modelos de ecuaciones estructurales (análisis confirmatorio) ayudan a validar un nuevo cuestionario o a adaptar uno de otra lengua a una población o cultura diferente.

La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, tuvo un alcance descriptivo y se empleó un muestreo probabilístico. En la evaluación del instrumento mencionado se utilizaron los siguientes análisis estadísticos:

- Análisis mediante el alfa de Cronbach
- Análisis factorial
- Análisis mediante ecuaciones estructurales.

El primer análisis se utilizó para medir el grado de confiabilidad del instrumento. Los dos restantes se utilizaron para medir el grado de validez de dicho instrumento. En la práctica, es frecuente comenzar con técnicas exploratorias, para continuar con técnicas confirmatorias que tienen una mayor fuerza explicativa (Martínez et al., 2014). En cuanto al muestreo, se utilizó la base de datos de la evaluación al desempeño docente del período agosto/diciembre de 2017. Asimismo, se empleó el paquete estadístico SPSS versión 21 para trabajar los datos con respecto al alfa de Cronbach y el análisis factorial. Para llevar a cabo el análisis mediante las ecuaciones estructurales, se utilizó el paquete AMOS (Análisis de Estructuras Momentáneas /Analysis of Moment Structures), versión 22.

Se describen enseguida las etapas del método:

1. Obtener la base de datos.
2. Obtener el tamaño de la muestra.
3. Depurar la base de datos de la muestra.
4. Preparar el paquete estadístico para trabajar la muestra correspondiente.
5. Realizar el análisis alfa de
6. Cronbach y emitir análisis de los resultados. Este análisis permitió evaluar la confiabilidad del instrumento.
7. Realizar el análisis factorial y emitir análisis de los resultados. Este análisis permitió verificar la relación de los factores generados con las dimensiones del modelo propuesto.
8. Realizar el análisis utilizando ecuaciones estructurales y emitir análisis de los resultados. Ese análisis permitió verificar el ajuste de las variables utilizadas al modelo propuesto.

Resultados y discusión

Como se mencionó en el apartado de metodología, en primer lugar, se obtuvo la base de datos correspondiente al periodo agosto/diciembre del 2017. Esta base contó con 27,291 registros (evaluaciones de los alumnos a los diferentes profesores).

Tabla 2. Análisis utilizando el alfa de Cronbach

Dimensión	Alfa de Cronbach	N de elementos
Dominio de la asignatura	.877	5
Planificación del curso	.909	3
Ambientes de aprendizaje	.894	5
Estrategias métodos y técnicas	.951	7
Motivación	.803	7
Evaluación	.883	8
Comunicación	.913	3
Gestión del curso	.851	4
Tics	.923	3
Satisfacción general	.924	3

A continuación, se obtuvo el tamaño de la muestra utilizando la fórmula propuesta por Morales (2012), dando como resultado 1,100 registros. Como tercer paso se depuró la base de datos, eliminando aquellos renglones que no estaban completos. Posteriormente, se preparó el paquete estadístico SPSS versión 21 para poder trabajar los registros de la muestra.

Tabla 3. Matriz de componentes rotados

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

	Componente					Componente			
	1	2	3	4		1	2	3	4
V1	0.423	0.577	0.183	0.034	V25	0.488	0.598	0.32	0.116
V2	0.501	0.384	0.051	0.074	V26	0.048	-0.12	0.05	0.843
V3	0.608	0.614	0.170	0.033	V27	0.376	0.717	0.3	0.049
V4	0.734	0.382	0.133	-0.046	V28	0.35	0.602	0.42	0.121
V5	0.711	0.474	0.231	-0.008	V29	0.379	0.621	0.48	-0.041
V6	0.693	0.439	0.249	-0.043	V30	0.496	0.461	0.53	-0.008
V7	0.717	0.458	0.234	0.001	V31	0.388	0.537	0.55	0.079
V8	0.694	0.401	0.349	0.006	V32	0.232	0.528	0.5	0.069
V9	0.677	0.172	0.207	0.158	V33	0.229	0.579	0.51	0.128
V10	0.721	0.177	0.257	0.081	V34	0.315	0.602	0.4	0.129
V11	0.703	0.315	0.311	0.117	V35	-0.01	0.234	0.08	0.794
V12	0.681	0.268	0.458	-0.004	V36	0.437	0.65	0.41	0.013
V13	0.721	0.272	0.408	-0.022	V37	0.435	0.669	0.38	0.063
V14	0.626	0.461	0.303	0.125	V38	0.45	0.633	0.38	0.025
V15	0.634	0.315	0.501	-0.043	V39	0.33	0.504	0.5	-0.014
V16	0.674	0.333	0.458	-0.058	V40	0.244	0.369	0.57	0.326
V17	0.588	0.397	0.410	0.091	V41	0.258	0.272	0.76	0.078
V18	0.662	0.376	0.401	0.031	V42	0.309	0.665	0.48	0
V19	0.621	0.514	0.326	0.013	V43	0.404	0.404	0.67	0.026
V20	0.618	0.446	0.428	0.052	V44	0.489	0.295	0.67	0.028
V21	0.589	0.499	0.407	-0.063	V45	0.466	0.316	0.65	0.093
V22	0.579	0.493	0.379	0.002	V46	0.343	0.784	0.26	0.015
V23	0.553	0.504	0.343	-0.021	V47	0.37	0.745	0.26	0.063
V24	0.525	0.590	0.306	0.039	V48	0.37	0.757	0.23	0.058

El primer análisis que se llevó a cabo fue el del alfa de Cronbach con la finalidad de evaluar la confiabilidad del instrumento. En la Tabla 2 se expone los resultados del análisis. Como se puede observar en la Tabla 2, los resultados obtenidos para cada dimensión estuvieron entre .7 y 1, que de acuerdo al nivel de la confiabilidad aceptable en los instrumentos de medición expuesto por DeVillis citado por García (2011), son mediciones aceptables. Es decir, el instrumento es fiable, ya que, al aplicarlo repetidamente, produce resultados iguales, consistentes o coherentes (Hernández et al., 2014). Sin embargo, de acuerdo a Hair et al. (1999), la fiabilidad no asegura la validez. En este caso, las variables son un conjunto fiable de medidas, pero una medida inválida para las dimensiones del modelo. El segundo análisis que se llevó a cabo fue el análisis factorial o análisis exploratorio. Este análisis permite observar como cada variable individual se relaciona con un factor (Hair et al., 1999). De acuerdo con este análisis, la matriz de componentes rotados, que se muestra en la Tabla 3, sugiere que, en lugar de 10 dimensiones, el constructo está definido sólo por 4 dimensiones. Además, las distribuciones de las variables no corresponden con la distribución que muestra las dimensiones del modelo. Al salir 4 factores (dimensiones) y no 10 factores que es lo propuesto por el modelo reflejado en el instrumento, se puede decir que las variables (ítems) utilizadas para definir las 10 dimensiones del modelo no concuerdan con las variables que definen a los 4 factores obtenidos por el análisis factorial. En otras palabras, la estructura subyacente de la matriz de datos (Hair et al., 1999) no concuerda con la matriz del modelo propuesto. Por lo tanto, suponemos que el instrumento no es válido porque no mide lo que debe de medir o para lo que fue creado (Bernal, 2010).

Figura 1. Análisis con ecuaciones estructurales

El último análisis que se realizó fue con el modelo de ecuaciones estructurales con la finalidad de estudiar las relaciones causales entre los datos que sean directamente observables asumiendo que estas relaciones existentes son lineales (Lara, 2014; pág. 4). Por lo tanto, este análisis trató de confirmar si las variables del modelo utilizado realmente miden lo que deben medir (validez) y si es fiable de forma integral.

Al llevar a cabo el modelaje correspondiente en el paquete estadístico AMOS versión 22, se puede observar en la Figura 1 por un lado, lo complicado que se hace el modelo al utilizar muchas dimensiones (10) y, por otro lado, la falta de estandarización en cuanto a establecer un número igual de variables que definan cada dimensión. Al tomar en cuenta los criterios de calidad de ajuste, los cuales pueden apreciarse en la Tabla 4, y las evaluaciones del modelo de medición, se obtiene evidencia para confirmar que el modelo no ajusta, por lo tanto, no se valida.

Los valores obtenidos para el alfa de Cronbach son todos superiores a 0.7, por lo que, tanto el instrumento como cada una de sus dimensiones son fiables, es decir, el instrumento produce resultados iguales, consistentes o coherentes.

Tabla 4. Parámetros de la bondad de ajuste del modelo propuesto.

PARÁMETRO	VALORES DEL MODELO						CONDICIÓN	
CMIN/DF ≤ 1.5	CMIN						NO SE VALIDA EL MODELO	
	Model	NP	PAR	CMIN	DF	P		CMIN/DF
	Default model	141	9084.225	1035	.000	8.777		
	Saturated model	1176	.000	0				
GFI & AGFI ≥ .9	RMR, GFI						NO SE VALIDA EL MODELO	
	Model		RMR	GFI	AGFI	PGFI		
	Default model		.041	.725	.687	.638		
	Saturated model		.000	1.000				
NFI > .9	Baseline Comparisons						NO SE VALIDA EL MODELO	
	Model	NFI	RFI	IFI	TLI	CFI		
		Delta1	rho1	Delta2	rho2			
	Default model	.847	.833	.862	.849	.862		
	Saturated model	1.000		1.000		1.000		
RMSEA < .05	RMSEA						NO SE VALIDA EL MODELO	
	Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE			
	Default model	.086	.084	.088	.000			
	Independence model	.222	.220	.223	.000			

NOTA: Los parámetros de bondad de ajuste son de acuerdo a Byrne (2010).

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con el análisis factorial, la matriz de componentes rotados sugiere que, en lugar de 10 dimensiones, el constructo está definido sólo por 4, con una distribución diferente de variables lo que demuestra que el instrumento no es válido. El instrumento no mide lo que pretende medir.

Al realizar el análisis del instrumento que consta de 48 reactivos (o variables observadas), distribuidos en 10 dimensiones (o factores), con el modelo de ecuaciones estructurales, no se cumple con los parámetros establecidos de confirmación de bondad de ajuste, por lo que no existe concordancia entre el modelo teórico y el instrumento utilizado.

Trabajo a futuro

Como trabajo a futuro se contempla construir la estructura de un nuevo modelo de evaluación del desempeño docente, con las dimensiones y variables observables necesarias que integren un cuestionario fiable y válido para el propósito establecido.

Conclusiones

De los tres análisis realizados sólo en uno de ellos, el alfa de Cronbach, se concluye que el instrumento estudiado es fiable. En los otros dos, análisis factorial y modelos estructurales, se determina que el instrumento no es válido ni confiable.

Las razones por las que se llega a esta conclusión se mencionan enseguida:

1. El modelo teórico sobre el que se construye el instrumento de medición, contempla 10 dimensiones, lo que se considera extenso y complicado, ello provoca que varios de los reactivos en el instrumento estén fuertemente relacionados, aunque pertenecen a dimensiones diferentes.
2. La forma en que se encuentran redactados los reactivos del instrumento contribuye a que exista una fuerte correlación entre las variables y una débil correlación entre las dimensiones, provocando que diferentes variables se ubiquen en diferentes dimensiones.
3. Cuando se aplica el instrumento, en cada reactivo, los estudiantes evalúan al mismo tiempo a cada uno de los docentes (regularmente 6 en cada período), lo que provoca que no exista una adecuada reflexión por parte del estudiante sobre el desempeño del docente que evalúa. Lo anterior coincide con lo que menciona Hernández (2014) acerca de que las condiciones en que se aplica el instrumento es uno de los factores que pueden afectar la fiabilidad y validez del mismo.

Referencias

1. Batista-Foguet, J. M., Coenders, G. & Alonso, J. (2004). Análisis factorial confirmatorio. Su utilidad en la validación de cuestionarios relacionados con la salud. *MedClin* 122, 21-27.
2. Bernal, C. A. (2010). *Metodología de la investigación (3a. Ed.)*. México: Pearson.
3. Byrne, B. M. (2010). *Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications and programming (2º. Ed.)*. New York: Routledge.
4. García, C.H. (2011). La medición en las ciencias sociales y en la psicológica. En R. Landero Hernández & M.T. González Ramírez (Eds.). *Estadística con SPSS y metodología de la investigación* (pags. 139-166). México: Trillas.
5. Hair, J., Anderson, R., Tatham, R. & Black, W. (1999). *Análisis Multivariante*. España: Prentice Hall.
6. Hernández R., Fernández C. & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación (6a.Ed.)*. México: McGraw Hill.
7. IBM SPSS statistics base 21. (2012). IBM Corporation 1989.
8. Lara, A. (2014). Introducción a las ecuaciones estructurales en AMOS y R. Recuperado el 20 de septiembre de 2017, de <http://www.masteres.urg.es>.
9. Martínez, R., Chacón, J.C. & Castellanos, M.A. (2014). *Análisis de datos en psicología y ciencias de la salud*. (Vol. II). España: EOS.
10. Morales, P. (2008). *Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales*. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas.
11. Namakforoosh, M.N. (2010). *Metodología de la investigación (2a. Ed.)*. México: Limusa.
12. Ruiz, M.A., Pardo, A. & San Martín, R. (2010). Modelos de ecuaciones estructurales. *Papeles del psicólogo*, 3, 34-45.
13. Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B. & Zechmeister, J.S. (2007). *Métodos de investigación en psicología (7ª. Ed.)*. México: McGraw Hill.